

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСПЫ ОВЕЦ И КОЗ В ТАДЖИКИСТАНЕ

Базаров Мурат Ахмаджанович
Собиров Илхомжон Абдуллаевич
Акбаров Абдухошим Собрович

Андижанский институт сельского хозяйства
и агротехнологий (Узбекистан)

Насруллоев Иноятулло Худжаевич

Институт проблем биологической безопасности
(Таджикистан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7895318>

Abstract

The article summarizes the results of the study of the epizootic situation of sheep and goat pox for the period from 2004-2022. In Tajikistan, 85 small ruminant pox outbreaks have been registered, of which 50 (58.8%) are in Khatlon, 14 (16.5%) in Sughd, and 21 (24.7%) in the Districts of Republican Subordination (DRS). In GBAO, no cases of smallpox were noted during this period.

Among sheep in this period of time, 69 outbreaks of smallpox were registered, and among goats 16, more than 4 times less than among sheep. Sheep pox is predominantly registered in the Khatlon region.

More than 87.1% of goat pox outbreaks were registered in RRS, 12.9% in Khatlon region.

Аннотация.

В статье обобщены результаты изучения эпизоотической ситуации оспы овец и коз за период с 2004-2022 гг. В Таджикистане зарегистрированы 85 вспышки оспы мелких жвачных животных, из которых 50 (58,8%) приходится на Хатлонскую, 14 (16,5%) на Согдийскую область и 21 (24,7%) на Районы Республиканского Подчинения (РРП). В ГБАО за данный период случаи оспы не были отмечены.

Среди овец в данный период времени зарегистрированы 69 вспышек оспы, а среди коз 16, более чем в 4 раза меньше чем среди овец. Оспа овец преимущественно зарегистрирована в Хатлонской области.

Более 87,1% вспышек оспы коз отмечены в РРП, 12,9% в Хатлонской области.

Ключевые слова: вирус оспы овец, вирус оспы коз, вспышка, МЖЖ - мелкие жвачные животные, Горно-Бадахшанская автономная область, РРП - Районы Республиканского Подчинения, Хатлонской области

Введение

Оспа у мелких жвачных животных в Таджикистане официально впервые была зарегистрирована в 1949 году.

На протяжении многих десятилетий, особенно после государственной независимости республики, противооспенные мероприятия заключаются только в проведении вынужденной вакцинации животных при уже возникших вспышках болезни.

Анализ литературы и методология

На протяжении нескольких десятилетий в Таджикистане не было проведено тщательное изучение эпизоотологических аспектов оспы мелких жвачных животных, анализ вероятных рисков внедрения, возникновения и распространения этих болезней в республике в связи с кардинально изменившимися социально-экономическими и организационно хозяйственными условиями.

Обсуждение

Нами проведен анализ статистических данных ветеринарных лабораторий республики по оспе овец и оспе коз за 2004-2022 гг. Результаты анализа статистических данных и собственных исследований приведены в Рис.1,2,3,4.

Р
и
с

Сведения о вспышках оспы овец и коз в Таджикистане

Сведения о вспышках оспы овец и коз по Согдийской области

Р
и

Сведения о вспышках оспы овец и коз по РРП

тасти

Р
и
с
.

Сведения о вспышках оспы овец и коз по РРП

Сведения о вспышках оспы овец и коз по Хатлонской области

Р

и Как видно из Рис.1,2,3,4. за анализируемый период в республике зарегистрировано 85 вспышек оспы мелких жвачных животных, в среднем 4,5 вспышек в год.

Сведения о вспышках оспы овец и коз по 58,1% приходится на Хатлонскую область, 25,6% на РРП и только 16,3% на Согдийскую область.

Непропорциональное распределение вспышек оспы по регионам Таджикистана связано с многими факторами. В первую очередь разным уровнем охвата поголовья профилактическими вакцинациями, часто вынужденными во время вспышек, предпочтением жителей больше содержать овец или коз.

Более 8 вспышек оспы в год были отмечены в 2006, 2007, 2011, 2012 и 2017 году. Наибольшее число вспышек оспы был отмечен в 2011 году – 13 случаев.

Среди коз за этот же период были зарегистрированы всего 16 вспышек оспы мелких жвачных животных, то есть 19,0% всех случаев, из которых в Хатлонской области отмечены 2 (12,5%), в РРП 14 (87,5%) вспышек.

При 70 вспышках оспы овец заболели 24635 голов овец, в среднем 362 голов при каждой вспышке. Из общего числа заболевших овец 69,3% приходится на долю Хатлонской области, 20,8% на Согдийскую область и 9,9% на РРП.

При 16 вспышках оспы коз заболело 5620 голов животных, в среднем 351,25 животных в год. Из общего числа вспышек оспы коз на долю Хатлонской области приходится 12,9%, на РРП 87,1%.

Среди коз вспышки оспы были зарегистрированы более чем в 4 раза меньше чем среди овец, при этом козы оспой заболевали более чем в 4 раза меньше чем овцы.

При этих вспышках, овцы и козы заболевали практически в одинаковых количествах, соответственно, в среднем 351,25 и 362 голов в каждой вспышке, что говорит о практически равной чувствительности этих видов животных к вирусу оспы.

По результатам анализа этих эпизоотологических данных можно предположить, что в Таджикистане циркулируют оба вируса оспы – ВОО и ВОК.

Основная масса вспышек оспы коз отмечаются в районах республиканского подчинения, оспы овец в Хатлонской области. Около 25% вспышек оспы овец приходится на Согдийскую область Таджикистана.

Нами проведен анализ вспышек оспы овец и оспы коз за 2004-2022 гг. в сезонном аспекте, результаты анализа приведены на Рисунке 5.

Как видно из рисунка 5 вспышки оспы овец и коз в разных регионах Таджикистана наблюдаются в разные сезоны года.

В Хатлонской области они, в основном, наблюдаются с января по март, затем отмечаются три незначительных пика в мае, августе и ноябре

В Согдийской области вспышки оспы отмечаются в январе-марте, затем в мае и ноябре-декабре.

Рис. 5. Показатели сезонности оспы овец и оспы коз

В районах республиканского подчинения пик вспышки болезни отмечается в январе, затем снижается к марту. В следующие месяцы вспышки болезни наблюдаются с пиками в апреле, июле и в октябре. В ноябре случаи болезни уменьшаются и в декабре вновь учащаются случаи болезни.

Следует отметить, что во всех регионах Таджикистана вспышки оспы начинают отмечаться в летне-осенние месяцы, а их пик наблюдается с декабря по март. С большей вероятностью это обусловлено с заражением молодняка текущего года рождения вирусом.

Широкий разброс пиков вспышек болезней связано с тем, что профилактические противооспенные вакцинации проводятся не одновременно по всей республике и в неблагополучных пунктах молодняк текущего года рождения не вакцинируется.

Заключение

Следовательно, для обрыва эпизоотологической цепи при оспе овец и коз в неблагополучных зонах как минимум 75% взрослое поголовье каждой отары, включая молодняк текущего года рождения необходимо вакцинировать в августе-сентябре. К этому времени молозивные антитела у ягнят исчезают, а для материнского поголовья наступает сезон осеменения, самый подходящий период для вакцинации

Использованная литература:

1. Балышев, В. М. Хухоров И. Ю. Грачев Д. В. [и др.] Иммунобиологические свойства вируса оспы коз, выделенного в Таджикистане Докл. РАСХН. - 2005. - №1. - С. 54-56.
2. Балышев В. М., Коломыцев А. А., Мирзоев Д. М., Тураев Р. А., Абдуллоев А. О. \ Изучение эпизоотологической эффективности экспериментальной вирусвакцины против оспы коз в Республике Таджикистан. \ Научный журнал КубГАУ, №76(02), 2012.
3. Диев В. И., Захаров В. М., Рахманов А. М. Оспа овец и коз: мониторинг распространения и профилактика \ \ Мониторинг распространения и предотвращения особо опасных болезней жив-х: сб. матер. 2-й Междунар. науч. конф. - Самарканд, 2004. - С. 63-65.
4. Сатторов И. Т., Хухоров И. Ю., Болтаев С. П. [и др.] Оспа коз в Таджикистане / // Ветеринария. - 2003. - №6. - С. 12-14.
5. Bennet S. C. J., Horgon E. S., Munsur M. A., 1944. The pox diseases of sheep and goats. The Journal of Comparative Pathology and Therapeutics, 54:131-160.
6. Dardiri A.H. Sheep and goat pox. In. Foreign Anim. Dis. Comm. Unit. St. Amim. Hlth. Assoc. Publ, 1984. - P. 309-316